

SHAXSLARNING O‘Z-O‘ZIGA BO‘LGAN ISHONCH
HISSIDA TANQIDNING TUTGAN O‘RNI
РОЛЬ КРИТИКИ В УВЕРЕННОСТИ ЛЮДЕЙ В СЕБЕ
THE ROLE OF CRITICISM IN PEOPLE'S SELF-
CONFIDENCE

QDU dotsenti Sagindikova N.J

QDU talabasi Tolibaeva F.Q

Annotatsiya: Muzkur maqolada shaxslarnig óz-ózigaga bólgan ishonch tuyg'usi va tanqid jarayonlarining tasiri, ahamiyati va salbiy taraflari yoritib berilgan.

Kalit sózlar: óz-ózigaga ishonch, tanqid, konstruktiv tanqid, chidamlilik, konstruktiv va qóllab-quvvatlovchi fikr

Аннотация: В данной статье освещены влияние, значение и негативные стороны процессов критики на уверенность личности в себе.

Ключевые слова: уверенность в себе, критика, конструктивная критика, стойкость, конструктивная и поддерживающая обратная связь

Annotation: This article highlights the impact, significance, and negative aspects of the processes of criticism on individuals' self-confidence.

Keywords: self-confidence, criticism, constructive criticism, resilience, constructive and supportive feedback"

Ózigaga bo'lgan ishonch – bu shaxs qobiliyati ham qobiliyatiga bo'lgan munosabat. Bu insonning o'zini qabul qilishi ham o'zigaga bo'lgan ishonch va o'z hayotini boshqarishni anglatadi. Ózigaga bo'lgan ishonch bu odamlarning har qanday narsaga qodir bo'lishini anglatmaydi. Ózigaga ishonadigan odamlar ham haqiqiy bo'lmagan umidlarga ega bo'lishi mumkin. Lekin, ba'zi umidlar amalga oshmasa-da, ular pozitiv bo'lib, o'zigaga ishonishni davom ettiradilar.[5]

Tanqid ko'pincha yoqimsiz kuch sifatida qaraladi, bu bizning o'zimizni qadrlashimizni yo'qotadi va biz o'zimizni yetarli emasdek his qilishimizga sabab bo'ladi. Lekin, to'g'ri fikrlash

bilan yondashilganda, tanqid o'ziga ishonchni shakllantirish va mustahkamlashda asosiy rolni o'ynashi mumkin. Tanqid konstruktiv fikr - mulohazalardan tortib, yoqimsiz taraflarga ta'sir qilishi mumkin. Asosan, tanqid insonning ish-harakatlari yoki faoliyatlarini baholashni o'z ichiga oladi, ko'pincha yaxshilanishi kerak bo'lgan taraflarni ko'rsatish niyatida. Ba'zi tanqidlar yaxshi niyatli va hurmat tarzida yetkazilishi mumkin bo'lsa-da, boshqa formalari qattiq va ruhiy tushkunlikka tushirishi mumkin..

Tanqidni qanday qilib qabul qilishimiz va uni o'zimizga qanday qilib anglashimiz insonlarning o'ziga bo'lgan ishonchiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ba'zilar uchun hatto eng kichik tanqid ham o'ziga bo'lgan ishonchsizlik va tushkunlik holatlarini uyg'otadi. Bu reaksiya tabiiy, chunki odamlar boshqalardan ma'qullash va tasdiqlashni izlashga moyil. Lekin, doimiy tarzda tashqi manbalardan ma'qullashni izlash bizni boshqalarning fikrining cheklovlariga qarshi himoyasiz qoldirishi mumkin, bu esa o'z-o'ziga bo'lgan ishonchning kuchsiz tarafiga olib keladi. Ózlariga ishonadigan odamlar o'zlarining ideal emasligini tushunadi. Ular buni yaxshi qabul qiladi va o'zlarining munosib ekanligini biladi. Ular har doim qo'lidan kelganini qiladi va harakat qiladi. Amalga oshirilgan ishlarining yetarli emasligini tushunganda uni to'g'rilaydi va o'zgartirishga urunadi. Ular bunday holatlarni tajriba sifatida biladi va natijada bu ularning o'ziga nisbatan munosabatining tushib ketmasiga sabab bo'ladi. [6]

Óz-o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishda tanqiddan foydalanishda fikr va takliflarni qanday qabul qilishimiz va ularga javob reaksiyalarini qayta ko'rib chiqish kerak. Ósish fikrlashini tanlash orqali tanqidga qiziqish va ochiqlik bilan yondashish mumkin va shu asosda uni rivojlanishimizga yordam beradigan qimmatli ma'lumot asosida ko'rishimiz mumkin. Bu konstruktiv tanqid deb atalib, bizning kuchli va kuchsiz taraflarimiz haqida qimmatli ma'lumot beradigan sabab bo'lib xizmat qiladi. Bu shaxsning dastlabki sezimlik munosabatlardan chekinish va fikrlarning to'g'riligini ob'ektiv baholashni o'z ichiga oladi.

Tanqidni natijali hal qilishni o'rganish, shuningdek, o'ziga ishonchning asosiy tarkibiy qismi bo'lgan chidamlilikni rivojlantirishga yordam beradi. Chidamlilik – bu muvaffaqiyatsizlik va qiyinchiliklardan qaytish qobiliyati hisoblanadi va tanqid bu qobiliyatni rivojlantirishda qimmatli imkoniyat bo'lib xizmat qiladi. Tanqidga to'g'ridan-to'g'ri qarshi turish va undan chidamlilik va ósish uchun motivatsiya sifatida foydalanish orqali inson o'zida ichki kuch va ishonch tuyg'usini rivojlantirishi mumkin.

Albert Banduraning o'z-o'zini natijaviylik nazariyasi shaxsning muayyan bir holatlarda muvaffaqiyatga erishish qobiliyatiga bo'lgan ishonchi va ish-harakatlari uning natijasiga ta'sir qiladi deb aytib o'tadi. Konstruktiv tanqid odamlarni ma'lum bir sohada muvaffaqiyatga erishish va qoniqishni oshirishda katalizator bo'lib xizmat qiladi.[1]

Karol Deweck o'zining fikrlash nazariyasi orqali doimiy ósish va fikrlash orasidagi bog'liqlikni aniqladi. Uning aytishicha, tanqid qanday qabul qilinishiga qarab doimiyligni kuchaytirish yoki ózgarishlar kiritish imkoniga ega. Óz-o'ziga ishonch bilan fikr yuritish fikrlash darajasini oshiradi va shaxsning aqliy ósishiga sharoit yaratadi.[2]

Bundan tashqari, Jon Xettingning ta'lim sohasida tanqidni o'ziga ishonch bilan bog'liqligini o'rganadi. Bunda óquvchilarda fikrlash ularning o'z qobiliyatiga ishonishi va akademik ósishga undovchi asosiy turtki ekanligini ko'rsatib beradi. [3]

Biz chuqurroq kirib borar ekanmiz, Shelli Gabelning izlanishlari natijali fikr - jumboqlarning anatomiyasini ochib beradi. Kontent, kontekst va yetkazish bir-biri bilan bog'lanib, konstruktiv tanqidning asosini tashkil qiladi. Óziga xos, konstruktiv va qo'llab-quvvatlovchi fikr takliflari óz-o'ziga ishonchni rivojlantiradigan, odamlarni qiyinchiliklarni qabul qilish va ózishga intilish uchun mardlik uyg'otadigan eliksir sifatida paydo bo'ladi.[4]

Biz bu olimlarning izlanishlari va nazariyalari orqali fikr va takliflar shu asosda tanqid ósish va rivojlanish, óziga bo'lgan ishonchni qurish va mustahkamlashda yetakchi o'rinni egallashini bilib olishimiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, shaxslarning óz-o'ziga bo'lgan munosabatida tashqi omillarning ta'siri katta. Shu asosda tanqidga bo'lgan munosabatlari uni qanday qilib qabul qilishi uning kelajakda hayot yo'lini qay tarzda olib borishiga aniq ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlar róyxati

1. Bandura, a. (1977). Self-efficacy : Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review, 191-215 pages
2. Dweck, C.S. (2006). Mindset: The new psychology of success. 41-41 p
3. Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analysis relating to achievement. Routledge. 150p

4. Gable, S.L. & Haidt, J. (2005). What (and why) is positive psychology? Review of General Psychology, 9(2), 103 – 110.
5. https://psychology/fandom/com/wiki/Self_confidence
6. <https://northbrisbanepsychologists.com>. Low Self- Confidence and Criticism

Muallif haqida:

Sagindikova Nargiza Jubatkanova Qoraqolpoq davlat universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası dotsenti sagindikovan@mail.ru

Tolibaeva Farida Qoshqarbaevna Qoraqolpoq davlat universiteti a`meliy psixologiya yonalishi studentti faridatolibaeva02@gmail.com

